

О музыкальной педагогике в контексте цифровой трансформации

Л.Л. Алексеева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute (University) of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: klara63@list.ru

Ключевые слова: музыкальная педагогика, традиционные концепты, развитие, цифровые технологии, трансформация, современные позиции.

Key words: musical pedagogy, traditional concepts, development, digital technologies, transformation, and modern positions.

Резюме: В предлагаемой статье рассматривается ряд актуальных вопросов, касающихся современного состояния и перспективного развития музыкальной педагогики во взаимосвязи с цифровой трансформацией. Акцентируется один из важнейших принципов Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы; обозначается необходимость опоры на духовно-нравственный, историко-культурный потенциал отечественной музыкальной педагогики для ее дальнейшего устойчивого развития в цифровом пространстве научного знания. На примере научных трудов современных ученых освещаются наиболее острые проблемы и приоритетные задачи, теоретически значимые ключевые позиции и др. в контексте музыкально-педагогической мысли. На основе концептуальных идей и воззрений видных отечественных ученых, музыкантов, педагогов - В.А. Школяра, Л.А. Баренбойма, В.Г. Ражникова, - в заключении излагаются основные постулаты музыкально-педагогической науки, не трансформируемые «цифрой».

Abstract: This article discusses a number of relevant issues related to the current state and future development of music pedagogy in relation to digital transformation. One of the most important principles of the Information Society Development Strategy in the Russian Federation for 2017-2030 is emphasized; highlights the need to rely on the spiritual, moral, historical, and cultural potential of Russian music pedagogy for its further sustainable development in the digital space of scientific knowledge. The most pressing issues and priority tasks, theoretically significant key positions, and other aspects of musical and pedagogical thought are highlighted in the works of contemporary scholars. Based on the conceptual ideas and views of prominent Russian scientists, musicians, and educators, such as V.A. Shkolyar, L.A. Barenboim, and V.G. Razhnikov, the book concludes with a summary of the main principles of music pedagogy that cannot be transformed by digital technology. [Alekseeva L.L. On Music Pedagogy in the Context of Digital Transformation]

Введение.

Цифровая трансформация науки, включая отечественную музыкальную педагогику, привнесла в деятельность исследователей целый ряд преимуществ, во многом ускоряющих процесс производства нового знания о человеке, социуме и окружающем мире. Общеизвестны имеющиеся и широко применяемые учеными разных научных специальностей современные и разнообразные базовые цифровые инструменты, глубоко и масштабно уже изменившие способы взаимодействия, процесс систематизации, обработки и т.п. полученных данных. За счет развития технологий подвергается изменениям культура коммуникации и система управления, обновляются стратегические приоритеты и т.д., кардинальным образом изменяется материально-техническая база для фундаментальных и прикладных исследований и разработок, что многократно увеличивает скорость обмена научной информацией и влияет на процесс, проблематику и тематику научно-исследовательской деятельности (Гершман, Лапочкина, 2023; Наука РФ; Новая парадигма научного знания в цифровую эпоху, 2023; Попова, 2019; Программа фундаментальных научных исследований в РФ; Сергеева, 2020: 13-18; Шугуров, Можилин, 2022 и др.).

Появление и стремительное непрерывное развитие новейших информационно-коммуникационных технологий предопределило и новые области для проведения фундаментальных и прикладных исследований - человек в цифровом пространстве разных видов искусства и специфика художественного познания мира с учетом иной реальности (виртуальной, дополненной, смешанной). Создание в свое время электронных музыкальных инструментов обусловило возникновение в музыкальной педагогике нового направления - педагогики электронного музыкального творчества, не говоря уже о развивающейся сегодня цифровой педагогике искусства, цифровой дидактике (в том числе и в части обучения искусству), или обсуждении злободневных вопросов классификации и разработки понятийного аппарата

генеративного искусства. В связи с этим видится важным дальнейшее рассмотрение музыкальной педагогики в контексте преобразований, связанных с цифровой трансформацией науки в целом, не претендуя на всеобъемлемость.

Материалы и методы исследования.

Рассмотрение ключевых позиций из отдельных нормативных документов в рамках проблематики данной работы; изучение ряда научных трудов в области музыкальной педагогики в условиях развития новейших цифровых технологий и цифровой трансформации в целом.

Описание и анализ результатов.

Вопросы актуального состояния и перспективного развития отечественной науки в целом раскрываются в ряде официальных документов (Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.; Стратегия научно-технологического развития РФ и др.). Отметим значимость для данной работы одного из основных принципов реализуемой Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий» (Стратегия развития, 2: Раздел I: п.3, г). Этот принцип предопределяет опору на духовно-нравственный, историко-культурный потенциал отечественной музыкальной педагогики и обеспечивает ее дальнейшее устойчивое развитие в цифровом пространстве научного знания, в целостной совокупности фундаментальных теоретических позиций, методологических основ, принципов, закономерностей и т.д., включая категориальный аппарат.

Подчеркнем незыблемость имеющегося категориального аппарата музыкальной педагогики, базирующегося на основных понятиях названной Стратегии, особенно такие, как «Национальная электронная библиотека», «общество знаний» (Стратегия развития, 3-4: раздел I: п. 4: з, л). Внимание и широкий доступ к научному достоянию и культурным достижениям разных народов России, сохранение во всей полноте и своеобразии уникального отечественного

музыкально-педагогического наследия и его переосмысление с целью еще более активного противодействия угрозам от «цифры», производство в информационной эпохе новых научно-педагогических знаний высокого интеллектуального уровня, распространение достоверных сведений и историко-культурной информации в сети «Интернет» в области музыки как вида искусства являются несомненными приоритетами для дальнейшего прогрессивного и долгосрочного развития музыкально-педагогической мысли в условиях цифровой трансформации.

Растущий человек в многоликом информационном пространстве, бережно поддерживаемый, оберегаемый от опасностей, цифровых угроз и гармонично развивающийся на основе традиционных ценностей культуры и музыкального искусства, был и остается в центре внимания многих российских ученых и педагогов. При этом известные научно-педагогическому сообществу растущие угрозы от «цифры» требуют еще более активного противодействия опережающего характера и во всех направлениях. Вопросы музыкальной педагогики, развития ее основных теоретических положений и методологических основ обучения, разработки новейших методов и оптимизации традиционных форм организации образовательного процесса с учетом цифровых технологий, цифровизации рассматриваются в целом ряде научных работ (Безбородова, Заварина, 2013; Бодина, 2025; Гончарова, 2020; Гришанович, 2010; Овсянкина, 2018; Огнева, Багаев, 2024; Музыкальная педагогика. Исполнительство, Вып. XII, XIV, XV, 2020 и др.). При понятном разнообразии откликов на процесс и имеющиеся сегодня результаты применения технологий «цифры» в науке, прослеживается принципиальное единство научно-педагогических взглядов на необходимость сохранения и опоры на исторически сложившиеся традиционные концепты музыкальной педагогики в цифровом будущем.

Современная отечественная музыкальная педагогика как важнейшая область гуманитарного знания характеризуется многогранностью в части теории и практики, что обусловлено всеобъемлемостью самой музыки как видом искусства, его истоками и природой, смыслом и ценностью для человека и

всего человечества, уникальностью и глубиной содержания во всей совокупности духовного, нравственного, эстетического опыта. Народная и профессиональная, инструментальная и вокальная, оркестровая, сольная и хоровая, театральная и симфоническая, камерно-инструментальная и вокально-инструментальная, электронная, цифровая музыка и т.д. при имеющемся многообразии жанров и форм представляет собой сложно обозримое пространство для рассмотрения в рамках одной научной работы. Поэтому видится необходимым обратить внимание на общие концепты, присущие музыкальной педагогике как отрасли науки в целом, и обуславливающие ее перспективное развитие в контексте цифровой трансформации.

Трудно переоценить вклад ученого, педагога и музыканта В.А. Школяра в музыкальную педагогику, разработку ее теоретических основ, методологических позиций и фундаментального подхода в контексте теории познания и столь необходимого обновления содержания музыкального образования. Высказанные исследователем мысли, концептуальные идеи, принципиальные воззрения и обозначение научно-педагогических ресурсов для их реального воплощения в широкой образовательной практике и сегодня, в эпоху цифровой трансформации и интенсивного развития цифровых технологий, не теряют своей значимости (Школяр, 1999; 2011 и др.). Напомним об актуальном и сегодня риторическом вопросе: «Сможем ли мы, учителя, подняться до своего истинного статуса и осознать на философском уровне свою роль в реализации стратегии развития общества, понять, что в самом институте учительства сосредоточен механизм общественного развития?» (Школяр, 1999: 80).

Если бы Владимир Александрович и в настоящее время продолжал свою научную деятельность, то, скорее всего, с воодушевлением воспринял бы многие преимущества технологий от «цифры», в том числе связанные с расширением коммуникации и быстрым обменом идеями и т.д. между учеными и педагогами, возможностями организации и проведения самых разных международных и всероссийских научно-практических мероприятий онлайн для взаимодействия и конструктивного сотрудничества. Выразим предположение о

том, что педагог-исследователь с развитым диалектическим мышлением, бесспорно поддержал бы «революционные изменения» в отношении небывалых ранее ресурсов современного цифрового инструментария для проведения широкомасштабных научных изысканий, обработки данных и т.д. Сложно, однако, представить, как бы воспринял Владимир Александрович цифровую музыкальную педагогику и цифровую дидактику в части обучения разным видам искусства, как и весь процесс цифровой трансформации в нашей стране и далеко за ее пределами.

Однако, новейшие идеи и технологии (способы, инструменты и т.п.) появлялись в разные периоды истории развития человеческой цивилизации, коренным образом (эволюционно и/или революционно) изменяя условия жизнедеятельности общества и человека, трансформируя и сам образ мышления как целостную систему восприятия, оценки и интерпретации окружающей действительности. И по-разному человечество в целом и человек в частности, во благо развития и/или в противодействие ему, применяло вновь созданное в теории и практике. Владимир Александрович, со свойственным ему многогранным научным видением окружающего мира во всей диалектической противоречивости, присущим глубоким уровнем диалектического мышления, объективно показал и раскрыл бы процесс динамичного развития музыкально-педагогической науки в условиях цифровой трансформации и с точки зрения теории познания. Можно предположительно говорить и о том, что незыблемым фундаментом в рассуждениях ученого по этому поводу являлись бы такие принципиальные позиции:

«...идеалы НРАВСТВЕННОСТИ, ГУМАНИЗМА, ВЕРЫ, КРАСОТЫ» как величайшей ценности» (выдел. автором - прим. Л.А.); «... развитие человеческого в человеке» «по пути возвышения человеческой духовности»; необходимость и востребованность «...научно-теоретического (диалектического) мышления», с умением «проникать в природу музыкальных явлений» (Школяр, 1999: 17, 18).

В отношении происходящих глубинных и масштабных изменений от «цифры» показательны воззрения педагога,

музыковеда и пианиста Л.А. Баренбойма. Одна из глав его известной книги раскрывает принципиально важную взаимосвязь эстетических принципов и педагогических методов, что актуально и востребовано не только при обучении игре на фортепиано вчера и сегодня, но и для музыкальной педагогики в целом, ее будущего в трансформируемом «цифрой» пространстве. Приведем одну из цитат Льва Ароновича: «Педагогические принципы художников, обучающих искусству, в конечном счете определяются их эстетическими идеалами и пониманием сущности и задач творчества - актерского или музыкально-исполнительского» (Баренбойм, 2018: 12). Обратим внимание на интегративный характер творчества, при глубоком понимании педагогических принципов в единстве сущности, задач и эстетических идеалов.

Не случайно Л.А. Баренбойм общо говорит и о «художниках, обучающих искусству», т.е. о педагогах-художниках в самом широком междисциплинарном контексте, когда обучают искусству в целом, вне зависимости от конкретного вида. Упоминается педагогом принцип «подсознательное - через сознательное», т.е. управление сложными движениями, техникой игры, а шире - исполнения музыки вообще с «целенаправленностью и целеустремленностью действия» (Баренбойм, 2018: 6). Выделим еще один принципиально значимый посыл для обучающихся искусству: «Борьба педагога со штампами - необходимейшее условие творческого воспитания в искусстве» (Баренбойм, 2018: 27). В этом контексте принципиально важной видится задача, а возможно и стратегия, в целях сохранения «творческого воспитания в искусстве» не только в условиях цифровизации музыкального образования, а также и в контексте цифровой трансформации музыкальной педагогики вообще.

Для данной статьи существенны концептуальные идеи и взгляды на традиционную музыкальную педагогику В.Г. Ражникова. Автором уделяется внимание специфике эпох - индустриальной и информационной, их социокультурным различиям в логике деятельности профессионала-педагога-музыканта. Актуален и перспективен «пример проявления новой модели ... современного музыканта-профессионала» -

«Умей учиться и перечувствоваться!» (курсив и выдел. автора - прим. Л.А.), - данная Владимиром Григорьевичем при емком анализе информационной эпохи и ее основных тенденций, включая обозначенный посыл «превратить обучение в радость» (Ражников, 2004: 7, 8). При рассмотрении музыкальной педагогики ученым отмечается ее междисциплинарный характер, подчеркивается особая и тесная взаимосвязь с иными науками, а именно, с физиологией, социологией и философией, музыкальной психологией.

Упоминается исследователем, педагогом и психологом о том, что «постепенно девальвируется и сам смысл формирования музыканта-художника», когда говорится о достаточности «одного профессионализма» и сокращении «художников-просветителей», «способных взять на себя заботу о музыкальном воспитании нации» (Ражников, 2004: 9). Для современной музыкальной педагогики, динамично развивающейся в трансформируемом «цифрой» пространстве, приведенные мысли В.Г. Ражникова о «музыкантах-художниках», «просветителях», обретают еще большую востребованность в цифровой эпохе, по сути, предопределяя основные направления научных изысканий в области педагогики и психологии на ближайшую и отдаленную перспективу.

Значительно рассмотрены отечественных инновационных концепций XXI века в области педагогики искусства и музыкальной педагогики в одном из современных изданий. Автором раскрывается новаторство и оригинальность концептуальных идей, подчеркивается их продуктивность и перспективность; говорится о востребованности и ценности «универсальных», «надситуативных» знаний, включая область искусства, для дальнейшего эффективного развития научно-педагогической мысли (Бодина, 2025: 5). В данной работе приведены и наиболее характерные особенности российского музыкально-образовательного пространства: «культуросообразность; личностная ориентированность; авторский характер; вариативность; интегративность; целостность и поликонфессиональность» (Бодина, 2025: 10). Можно говорить о том, что именно этой спецификой

предопределяется дальнейший процесс эффективного развития музыкальной педагогики при наличии ресурсов для непрерывного обновления в части содержания и социокультурных условий.

В одной из недавних научных статей заостряется проблема духовно-нравственного воспитания молодого поколения, что по мысли автора «становится вопросом национальной безопасности», выдвигается приоритетная задача для современной педагогики - «формирование и сохранение элементов духовной культуры», подчеркивается также значимая роль искусства как «путь к разуму, пониманию, к духовности сквозь призму чувств» (Гончарова, 2020: 138). Отмечаемая исследователем сложность музыкальной деятельности в разных ракурсах («интеллектуальной, технологической и чувственно-эмоциональной»), сама музыка, являющаяся «и искусством и наукой», безусловный глубоко эмоциональный характер воздействия музыкального искусства на растущего и взрослого человека обуславливают обращение к потенциалу и культурно-исторической значимости музыкального образования в высшей школе в логике интеграционных процессов, с обозначением возможных решений имеющихся проблем (Гончарова, 2020: 138, 139).

Наряду с целым рядом причин в области музыкальной педагогики, автор обращает внимание и на «переосмысление содержания многих традиционных категорий» в отношении, к примеру, теории эстетического воспитания, а также на «преобладание рационального над чувственным», обозначая это в качестве «проблемы педагогической науки в начале XXI в.» (Гончарова, 2020: 141). Именно это, по мысли автора, является источником известного негативного влияния на имеющееся истончение («таяние») внутреннего мира развивающейся личности, формирование целостного мировоззрения современных растущих поколений, их ценностные ориентации (Гончарова, 2020: 141). Акцентируется необходимость соответствия профессионально-методического и материально-технического оснащения при подготовке будущих музыкантов - педагогов и исполнителей, - современным требованиям, включая новейшие технологии для обеспечения учебного

процесса (Гончарова, 2020: 143).

В научных работах в области музыкальной педагогики рассматривается и анализируется целый ряд вопросов концептуального и сугубо практического характера, особенности методических подходов на разных уровнях образования и для обучающихся разного возраста и др. Причем значительное внимание уделяется при этом изучению и сопоставлению, поиску и обоснованию, либо исключению взаимосвязи общей педагогики и музыкальной педагогики. Не вдаваясь глубоко в детальное рассмотрение, выделим главное для педагогики, как общей, так и музыкальной. Это в полной мере отражается в обозначении «основного направления современной музыкальной педагогики - концентрацию педагогических усилий на развитии личности ребенка и его творческого потенциала» (Холостякова, 2012: 63). Тем более, что и в отечественной теории музыкальной педагогики, и в практике, накоплен уникальный опыт целенаправленной деятельности по обучению, воспитанию и развитию детей и юношества на основе, через и с помощью музыки как вида искусства.

В настоящее время затруднительно говорить о всеобъемлющей разработке теоретических основ музыкальной педагогики с фундаментальными понятиями, принципами и закономерностями, функциями и т.д. в контексте цифровой трансформации. В наибольшей степени в научных работах раскрываются методологические концепты, методические подходы, различные аспекты музыкально-педагогической деятельности и др. В качестве примера приведем одну из работ, где «главной задачей музыкальной педагогики» выдвигается такая, как «научить понимать музыку» (Овсянкина, 2018: 282). В связи с этим актуализируется важность овладения «новаторским аналитическим инструментом», «разнообразием методов изучения музыкального произведения», прежде всего принимая во внимание «раскрытие его содержания» на основе применения сложившихся в музыковедении инструментов для анализа и др. (Овсянкина, 2018: 282). При этом подчеркивается необходимость комплексного использования достижений из иных областей гуманитарного знания (культурологии,

философии, психологии, общей педагогики и др.).

Наглядные примеры влияния процесса технологий от «цифры» на музыкальную, в частности вокальную педагогику, освещаются в одной из недавних научных работ. Педагогами рассматриваются как положительные (расширение педагогического инструментария на основе новейших технических ресурсов и т.п.), так и отрицательные аспекты воздействия новейших цифровых технологий (влияние коммерческой индустрии и др.). При этом констатируются «новые вызовы», в том числе и предопределяемые интенсивным развитием, широким применением искусственного интеллекта в отношении «создания вокальных произведений без участия человека», отмечается «усталость аудитории от искусственных звуков, и делается важный вывод о том, что «сохранение живого исполнительства и накопленных веками традиций - это основная траектория движения вокальной педагогики» (Огнева, Багаев, 2024: 126). Эта позиция созвучна и музыкальной педагогике в целом.

Теоретически значима позиция, где музыкальная педагогика обозначена в качестве фундаментальной и прикладной базы для формирования у детей, подростков и молодежи музыкальной культуры. Увлеченность музыкой как видом искусства, опора на основные закономерности (интонационность, музыкальная речь, интонации речевые и музыкальные, выразительность и др.), особое влияние музыки на человека, имеющийся отечественный историко-культурный опыт музыкального обучения и воспитания, развития творческих способностей и т.д., рассматриваются автором в контексте актуальных проблем современности. Обозначается недостаток музыкально-просветительной работы, «которая должна быть ориентирована на все население», говорится и об отсутствии исследований, касающихся «общей системы «преподнесения» музыки, соотношения отдельных жанров, их восприятия населением в целом и отдельными группами» (Смирнов, 2015: 231, 233). Поднимается вопрос о перспективности разработки «педагогики восприятия в целом и педагогики музыкального восприятия в частности» в качестве возможной «междисциплинарной ветви педагогической науки»

(Смирнов, 2015: 233).

Заключение.

На примере концептуальных научных идей видных российских ученых В.А. Школяра, Л.А. Баренбойма, В.Г. Ражникова обозначим в качестве постулатов отечественной музыкальной педагогики следующие:

- опора на вечные ценности и идеалы (нравственность, гуманизм, вера, красота), «... развитие человеческого в человеке» «по пути возвышения человеческой духовности» (Школяр, 1999: 17);

- приоритет «творческого воспитания в искусстве», предопределенность «педагогических принципов художников, обучающих искусству ... их эстетическими идеалами и пониманием сущности и задач творчества...» (Баренбойм, 2018: 27, 12);

- предназначение музыкально-педагогической деятельности при обучении искусству - «учиться и переучиваться!» с целью «превратить обучение в радость» и «взять на себя заботу о музыкальном воспитании нации» (Ражников, 2004: 7, 8, 9).

«Научная совесть Института». Именно так в свое время Наталья Николаевна Фомина, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, сказала о Владимире Александровиче Школяре (1940 - 2012), кандидате педагогических наук, доценте, ведущем научном сотруднике Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования. Мыслитель и философ, теоретик и практик, педагог-музыкант и замечательный ученый, автор многочисленных незаурядных публикаций по проблемам теории и методологии общего и профессионального музыкального образования. И еще, Владимир Александрович - олицетворение научной совести в музыкально-педагогической науке, с глубокой преданностью избранному делу, уникальностью мышления и удивительно тонким восприятием окружающей действительности во всех ее диалектических противоречиях.

Не исключено, что Владимир Александрович как олицетворение «научной совести» в музыкальной педагогике

ввел бы в ее категориальный аппарат и такое понятие («научная совесть»), базирующееся на системе ценностей личности, духовной сущности человека-ученого-педагога, а также верности и гуманизме, красоте, духовности и идеалах классической музыки как виде искусства. Сложно говорить сегодня о наличии в современном и будущем категориальном аппарате музыкальной педагогики такого понятия как «научная совесть», хотя сущность и содержание «совести» обозримы и понятны многим российским педагогам, ученым, к примеру, и в качестве объекта, предмета исследования. Вне сомнений и то, что научная совесть, равно как и обозначенные постулаты отечественной музыкальной педагогики - это вообще вне «цифры», будь то реальное научное пространство, либо виртуальное, дополненное или смешанное, возможно и еще какое-либо в цифровом настоящем и будущем. Такова, на взгляд автора, и *мера ответственности* причастных к области развития отечественной музыкальной педагогики и не только, *не трансформируемая «цифрой» - общая для всех.*

ЛИТЕРАТУРА

- Баренбойм Л.А. 2018. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие. Изд. 3-е., стер. СПб.: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки». 340 с.
- Безбородова Л.А., Заварина С.Ю. 2013. Педагогические проблемы в теории музыкального образования. - Наука и школа. 1: 125-127.
- Бодина Е.А. 2025. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт. 333 с.
- Гершман М.А., Лапочкина В.В. Делаем науку в России: цифровая трансформация. Новости от 25.08.2023 г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» → Научные подразделения → Институт статистических исследований и экономики знаний → Новости → Делаем науку в России: цифровая трансформация. [Электронный ресурс] - URL: <https://issek.hse.ru/news/854827154.html> [18.08.2025].
- Гончарова В.С. 2020. Музыкальная педагогика в контексте интеграционных процессов в образовании. - Современные наукоемкие технологии: 8: 138- 143.
- Гришанович Н.Н. 2010. Теоретические основы музыкальной педагогики. Монография. М.: Ирис Групп. 509 с.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство. 2020. Вып. XII: сборник научных трудов. Научные редакторы Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова. М.:

- Академический Проект. 196 с.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство. 2020. Вып. XIV: сборник научных трудов. Научные редакторы Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова. М.: Академический Проект. 128 с.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство. 2020. Вып. XV: сборник научных трудов. Научные редакторы Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова. М.: Академический Проект. 232 с.
- Наука РФ - официальный сайт Десятилетия науки и технологий в России: Направления деятельности проекта: Наука как искусство: Цели и описание. Возможности. Целевая аудитория. [Электронный ресурс]. - URL: <https://наука.рф/??????%20????????????????????54691358182;> <https://наука.рф/initiatives/>; <https://наука.рф/initiatives/nauka-kak-iskusstvo/?tab=initiatives-objectives> [02.09.2025].
- Новая парадигма научного знания в цифровую эпоху. - В сб.: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Белгород, 15 мая 2023 года; Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород: ООО «Агентство перспективных научных исследований» (АПНИ), 2023. 112 с.
- Овсянкина Г.П. 2018. Современные методы исследования в области педагогики музыкального образования. - Современные проблемы науки и образования. №6. - URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28478> [04.09.2025].
- Огнева Н.И., Багаев Н.И. 2024. Влияние цифровизации на современную музыкальную индустрию и вокальную педагогику. - Музыкальное искусство и образование. - Musical Art and Education. 12 (3): 117-128. DOI: 10.31862/2309-1428-2024-12-3-117-128.
- Попова С.М. 2019. К вопросу о понятии цифровой трансформации науки. - Тренды и управление. 4: 1-16. DOI: 10.7256/2454-0730.2019.4.31941.
- Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы): Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 3684-р. [Электронный ресурс]. - URL: <http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBtXobzPA3zTyC71cRAOi.pdf> [02.09.2025].
- Ражников В.Г. 2004. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: Классика-XX. (ПИК ВИНТИ). 136 с.
- Сергеева Г.Н. 2020. Цифровизация в парадигме научного знания. - В сб.: Цифровые технологии: тренды и перспективы: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Елец, 08 декабря 2020 года; Отв. ред. Сергеева Г.Н. М.: Российский новый университет. 286 с.
- Смирнов Я.Ю. 2015. Музыкальная педагогика как методология и методика формирования музыкальной культуры. - Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 3 (65): 227-234.
- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. №145

Л.Л. Алексеева / L.L. Alekseeva

- [Электронный ресурс]. - URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003> [17.09.2025].
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919> [17.09.2025].
- Холостякова Л.В. 2012. Музыкальная педагогика: концепции, методы и специфика. - Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 5: 61-64.
- Школяр В.А. 1999. Обновление содержания музыкального образования с методологических позиций: Опыт исследования проблемы. М.: Флинта. 88 с.
- Школяр В.А. 2011. Восприятие музыкальной классики как психолого-педагогическая проблема. М.: ИХО РАО. 206 с. (Серия «Библиотека Института художественного образования»).
- Шугуров М.В., Мозжилин С.И. 2022. Цифровая трансформация науки: междисциплинарный подход. - Наукovedческие исследования. 4: 101-129. DOI: 10.31249/scis/2022.04.06.

Поступила / Received: 25.09.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025